

西安财经大学
XI'AN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

本科学年设计

题目: 基于 MSP430G2553 控制芯片的避障小车实现

学生姓名: 陈伯硕

学 号: 1831050010

专 业: 计算机科学与技术

班 级: 计本 1801

指导教师: 陆伟

完成日期: 2021 年 8 月 27 日

目录

一、符号说明	1
二、系统设计	1
(一) 控制芯片选择	1
(二) 控制方式选择	2
三、硬件电路设计	2
(一) 物理器件选择	2
(二) 引脚分配	3
四、软件设计	4
(一) 主程序逻辑	4
(二) 模拟信号生成	5
五、系统测试	6
(一) 模拟信号控制调试	6
(二) 红外避障距离测试	6
(三) 完整小车测试	7
六、总结与感悟	7
References	8
Appendix A 程序清单	9
(一) 别名	10
(二) 中断模块	12
(三) 定时器控制	13
(四) 红外传感器	17
(五) 小车驱动模块	19
(六) LED 显示模块	22
(七) 模拟信号测试程序	23
(八) 开关与中断测试	24
(九) 主程序	26
Appendix B 电路原理图	28

基于 MSP430G2553 控制芯片的避障小车实现

摘要

随着对电子器件控制精度的提高，在某些场合，C51 单片机难以实现 PWM 信号的生成和频率调节，阻碍了对原件的控制。

本文选用 MSP430 系列 MCU 控制小车以及相关部件，用 MSP430 的 PWM 波生成的功能控制车轮，MSP430 只是占用了两个计时器的两个通道，控制逻辑优于 C51 系列，更容易对小车完成更精细的控制。对障碍物的检测使用 HW-201 红外模块完成，该模块使用简单，效果稳定；小车驱动采用 L298N Motor Drive，该驱动同时提供稳定电压的功能，可以保持单片机传递的信号稳定。

该避障小车的实现，是进一步功能扩展的雏形，其他原件的控制逻辑类似，可以控制小车完成更多任务，使他拥有更广阔的应用前景，同时，对器件功能的梳理总结，也为后续研究提供了较多材料和案例。

关键字： MSP430G2553 小车 小车控制

Implement of obstacle car based on MSP430G2553

Abstract

With the increase of control precision of electronic devices, In some cases, C51 series can't implement the generation of PWM signal and change the frequency of the signal, which hinder the control of device.

In this passage, we choose MSP430 series MCU to control the car and related devices. MSP430 PWM generation function is used to control the wheels of the car. We only use two channel of one timer in MSP430, which show better control logical in C51 MCU, and which can help us accomplish more precise control. The detect of obstacle is handled by HW-201, a user-friendly and stable IR sensor devices. L298N is used as the car's motor driver, and it can also provide stable voltage, this feature can assurance the reliability of signal from MCU.

This implement of obstacle car is the base of the extensions, with the similarly control logical, ohter devices can let the car finish other target, which give them bright application feature. At the same time, we summary the devices fuctions, which provides an enormous materials and cases

Keywords: MSP430G2553; obstacle car; control car

序言

在计算机的主要比赛中，电子设计大赛时有利于提高参赛者计算机系统能力的比赛，在课程学习普遍使用 C51 的情况下，进一步了解该领域仍然需要高阶的知识和技能。MSP430 比 C51 而言性能更加优良，并且引脚有特定的功能，方便用户使用，同时也对开发者的理解能力，阅读能力和开发能力提出更高要求。德州仪器目前仍然是大赛赞助商，也是目前的市场较为主流的芯片，了解其控制逻辑会对计算机系统有更深刻的体会。

控制小车是一类常见的控制需求，通过外围设备可以让小车完成更多任务，所以控制小车是控制的基础，本文将探讨小车避障功能的实现以及相关器件的初步使用。

一、符号说明

符号	说明
PW	一个周期内高电平持续时间
T	周期
D	占空比
$N_{TA0CCR0}$	寄存器 TA0CCR0 (timer A module 0 control/capture register channel 0) 的值
$N_{TA0CCR1}$	寄存器 TA0CCR1(timer A module 0 control/capture register channel 1) 的值
$N_{TA1CCR0}$	寄存器 TA1CCR0(timer A module 1 control/capture register channel 0) 的值
$N_{TA1CCR2}$	寄存器 TA1CCR0(timer A module 1 control/capture register channel 2) 的值

二、系统设计

(一) 控制芯片选择

对于 C51 这类简单芯片，引脚的功能相同，计时器个数过少，由于其设计理念是通用性，引脚并不提供过多功能，控制逻辑复杂且性能较差。

MSP430 是一个 16 位，具有精简指令集，低功耗的混合处理器，由于它具有低功耗和丰富的片内外设和灵活的开发手段，有利于提高系统集成度^[1]。由于本设计要求扩展性强，并且由于开发时间限制，要求开发逻辑简单，易于封装，故使用该系列处理器。

(二) 控制方式选择

1. 车轮驱动

方案一: 使用数字信号 如果所有车轮使用数字信号, 会让车全速前进, 快速行进会消耗能量且不利于任务的完成, 需要控制速度。

方案二: 使用一个 PWM 信号 使用一个模拟信号, 剩余的使用数字信号, 实现较为简单, 但是在转弯时, 需要一个轮子停止, 另一个轮子运动, 二在该方案下, 需要将模拟信号设为低电平, 另一个轮子的前进信号也同事置 0, 后退信号又是数字信号, 这就导致了快速转弯的不稳定效果, 速度快, 能耗高, 容易造成原地打转

方案三: 两个模拟信号 根据前两个方案的优缺点, 左右两个车轮使用两个信号, 这样在控制时可以分别设置信号高电平的时间以完成速度控制。

2. 红外控制逻辑

方案一: 利用中断程序 检测红外线的信号的下降沿, 边沿触发中断程序处理。经过我们的实验, 发现该方法效果不佳, 可能下降沿不明显不能被 MSP430 捕获, 故最终实现没有选取此方案

方案二: 主程序 由于利用检测边沿并不准确, 可以检测高电平并消除抖动。

三、 硬件电路设计

(一) 物理器件选择

1. 红外模块

本设计采用 HW-201(如图 1) 作为红外模块, 其设备本身有指示状态 LED, 容易试验与操作

Figure 1 HW-201 实物图 [2]

2. 驱动模块

图 2展示了驱动模块引脚图，除了电源线之外，接受四个输入，控制两个轮的两个方向，同时稳定电压，保持控制的稳定

Figure 2 驱动模块实物图 [3]

(二) 引脚分配

引脚分配需要查阅 MSP430G2553 的说明文档 [4]，依据功能分配引脚。

MSP1			
2	P1.0/TA0CLK/ACLK/AQICAO	P2.0/TA1.0	8
3	P1.1/TA0DI/CARXDI/UCABSOMIA1/CA1	P2.1/TA1.1	9
4	P1.2/TA0.1/UCADTXDI/UCADSIMQI2/CA2	P2.2/TA1.0	10
5	P1.3/ADC10CLK/A3VREF-/VREF-/CA3/CAOUT	P2.3/TA1.0	11
6	P1.4/SIMCLK/UCBOSTE/UCACLK/IVREF+/VREF+/CA4/ITCK	P2.4/TA1.2	12
7	P1.5/TA0DI/UCBCLK/UCAS1TE/AS1TMS	P2.5/TA1.2	13
14	P1.6/TA0.1/A6/CA6/UCBOSMI/UCBOSCL/TDI/TCLK	P2.6/XIN/TA0.1	18
15	P1.7/A7/CA7/CAOUT/UCBOSIMO/UCBOSDA/TDO/TDI	P2.7/XOUT	19
16	RST/NMIS/BWTDIO		
17	TEST/SBWTCK		
1	DVCC	DVSS	20

MSP430G2553IN20

Figure 3 MSP430G2553IN20 引脚图 [4]

MSP430G2553 的计时器 A 有两个模块，两个模块都有三个比较/捕获通道 (Capture/Compare channel)^[5]，故中 P1.6 有 TA0.1 标记，表明使用寄存器 timer A 模块 0，并让 CCR0(control/capture regsiter) 与 CCR1 比较生成 PWM 的上升沿，同样 P2.5 有 TA1.2 标记，表明使用寄存器 timer A 模块 1，并让 CCR0 与 CCR2 比较生成 PWM 的上升沿。这两个引脚都是模拟信号，需要特殊设置，分给小车的前进控制的两个轮子其余数字信号引脚可以任意分配。

四、 软件设计

(一) 主程序逻辑

若按软件的习惯，每个器件都有初始化这一过程，传感器件都有初始化和设着监听器的过程，对于单片机系统使能总终端，最终控制流程为

算法 1 主程序

main()

```
1  初始化驱动
2  设置小车正常速度前进
3  设置红外模块监听器
4  while (RUNNING):
5      if 发现障碍物:
6          延时 20 ms
7          if 发现障碍物:
8              向左轮发送倒退信号
9              关闭右轮前进信号
10         while 发现障碍物:
11             do nothing
12         恢复右轮的前进信号
13         关闭左轮的后退信号
```

主函数在判断障碍物时延迟一段时间再次判断，防止抖动，障碍物存在的期间保持左轮后退，右轮停止，以达到后退转弯的目的，实际实现中，右轮的前进信号略微放大，然后打开右轮的后退信号，让右轮同时后退，加快转弯速度。

(二) 模拟信号生成

选择引脚输出 TA0.1, A1.2, 需要设置计时器, 利用 MSP430 的模式生成中断并自动做信号处理。

模拟信号的占空比 (duty cycle) 是指高电平在周期内所占比值, 即

$$D = \frac{PW}{T} \tag{1}$$

其中 PW 表示一个周期内高电平持续时间, T 表示周期, 使用这样的信号可以控制直流电机的转动持续时间, 于是我们根据官方文档设置, 对于 TA0.1,

$$D_{TA0.1} = \frac{N_{TA0CCR0}}{N_{TA0CCR1}} \tag{2}$$

其中 $N_{TA0CCR0}$ 表示寄存器 TA0CCR0 (timer A module 0 control/capture register channel 0) 的值, $N_{TA0CCR1}$ 表示寄存器 TA0CCR1 (timer A module 0 control/capture register channel 1) 的值, 通过设置 OUTMOD_7 (如图 4) 可以让系统时钟 MCLK 从 0 开始计时, 每经过一个时钟周期加一, 直到 $N_{TA0CCR0}$ 信号清零, $N_{TA0CCR1}$ 信号置 1。

同样的对于 TA1.2, 有

$$D_{TA1.2} = \frac{N_{TA1CCR0}}{N_{TA1CCR2}} \tag{3}$$

其中 $N_{TA1CCR0}$ 表示寄存器 TA1CCR0 (timer A module 1 control/capture register channel 0) 的值, $N_{TA1CCR2}$ 表示寄存器 TA1CCR2 (timer A module 1 control/capture register channel 2) 的值

Figure 4 TA0.1 的输出模式设置

五、系统测试

(一) 模拟信号控制调试

为了测试模拟信号成功生成，首先使用 PWM 波生成呼吸灯最终效果如图 5，

Figure 5 PWM 的 LED 显示情况

小灯比直接点亮光线弱，我们链接示波器，结果如图 6

Figure 6 PWM 对应波形

(二) 红外避障距离测试

红外模块自带 LED 显示，只需要调节电阻，观察障碍物与小灯闪烁的关系，最终得到的响应距离大致如图 7 响应距离大约 10 cm，由于没有更详细的精度要求，没有更

进一步测量响应距离。

Figure 7 红外传感器的大致响应距离

(三) 完整小车测试

最终用热熔胶链接干电池，MCU，红外模块，驱动模块，得到图 8

Figure 8 最终的小车实物图

结果发现，运用本文的原理，可以实现小车避开障碍物的功能需求

六、总结与感悟

在准备电子设计大赛学习了 MSP 430 系列的单片机，对个人来说是一种新的尝试，让我感受到电子类的计算机的应用前景十分广阔，也感受了硬件编程时软硬件结合的特

点，具体的感受到了计算机组成的机制和原理，同时编写的程序遇到了操作系统中提出的问题，加深了我的计算机体系的理解，也充分认识到大学学习的弱点与不足。

本文成文于笔者备战考验期间，时间紧张，事实上，本设计只是进一步系统的雏形，由于时间原因需要进一步完善与修改，此外又有笔者的知识所限，出现的错误请读者批评指正。

致谢

感谢我的队友张探探，程弛，张探探对硬件的了解和学习教会我很多硬件知识，并直接帮助本文的写作与论述，程弛完成了电路图的绘制与文献资料的整理，感谢他们的研究与对本文的贡献。

感谢魏晋雁，孙清，赵蕾老师，以及所有参加 2021 年电子设计大赛的队员们，他们克服种种困难，为我们的学习提供新的平台，新的思想，新的视野，老师的坚持告诉我们工科务实的比赛的形式风格与价值，感受到了真正的比赛是怎样促进学风，感受到了单片机与电子器件控制这一广大领域。同时，坚持探索的参赛队员们教会我很多我不理解不关心的硬件知识，让我理解了计算机硬件的魅力，让我不再认为计算机硬件难，看不懂，通过我们不断的了解，试验，控制器件感受到计算机的更宏观的思想构型，也体验了硬件的分析，彻底刷新了我们的比赛没有意义，没有提高能力的困局。虽然比赛的难度是极大的，换一种表述，他的含金量是极高的。通过一批又一批的努力，我们是取得进步提高的，祝愿参赛者取得好的成绩。

同时感谢第一次让我们举办这次比赛的刘小东老师和其他同意参赛的领导，刘小东老师的教育思想，认定这种短期看不到的比赛是有价值的，同事他对教育的理解值得我学习体会，同事，他主张的批判性阅读直接促使我能批判的接受这一类硬件的代码，用已有的知识去试验探索，学习。

感谢陆伟老师，他在代码风格上的坚持和对软件设计的理解帮助我构造其中的软件，让我坚信写出美观的代码对整体系统的构建是有帮助的。

此外感谢雷向辰，刘小冬，冯珊，杨海忠，王慧丽，张健，罗清君，张云，马君，许文丽，魏晋雁，孙清，周延杰，张娟，李薇，张天宇，张磊，王瑞，刘通，李建廷，汤慧，贾辰凌，潘安，韩瑞，马晓梅老师在过去给我的大学学习的支持和帮助。

References

- [1] 任保宏，徐科军. MSP430 单片机原理与应用 [M]. [出版地不详]: 电子工业出版社, 2014.

- [2] COMPONENTS101.COM. Ir sensor module[EB/OL]. 2018. <https://components101.com/sensors/ir-sensor-module>.
- [3] COMPONENTS101.COM. L298n motor driver module[EB/OL]. 2020. <https://components101.com/modules/l293n-motor-driver-module>.
- [4] INSTRUMENTS T. Msp430g2553 launchpad™ development kit (msp-exp430g2et) user's guide (rev. a)[Z]. [S.l.: s.n.], 2019.
- [5] CSERNY I. How does timer_a in user guide relate to timer0_a3 in msp430g2553 data sheet[EB/OL]. 2012. https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/228568/how-does-timer_a-in-user-guide-relate-to-timer0_a3-in-msp430g2553-data-sheet.
- [6] INSTRUMENTS T. Msp430x2xx family user's guide (rev. j).(2013)[Z]. [S.l.: s.n.], 2013.
- [7] INSTRUMENTS T. Msp430g2x53, msp430g2x13 mixed signal microcontroller[J]. Texas Instruments Incorporated, Dallas, TX, accessed Aug, 2013, 1: 2016.
- [8] STMICROELECTRONICS. Dual full-bridge driver[EB/OL]. 2000. <https://components101.com/sensors/ir-sensor-module>.

Appendix A 程序清单

本文程序目录结构如下

```
1 .
2 └─ lib
3   │ └─ IR_sensor.h
4   │ └─ alias.h
5   │ └─ clock.h
6   │ └─ interrupt.h
7   │ └─ led.h
8   │ └─ motor.h
9   │ └─ system_mode.h
10  │ └─ timer.h
11 └─ main.c
12 └─ test
13   │ └─ PWM_blink.c
14   │ └─ switch_led.c
15   │ └─ test_led.c
16   │ └─ test_switch.c
17   └─ try_interrupt.c
```

```
18
19 2 directories, 14 files
```

其中 *lib* 存放所有库函数，*main.c* 为主文件，*test* 中存放测试文件，由于建立工程文件过于复杂，测试时请替换将里边的程序按说明链接实物图，并替换 *main.c*，这里没有列举工程文件的配置，使用代码请自行建立 CCS projects 创建工程

(一) 别名

为代码可读性 *lib/alias.h* 定义一些别名

```
1  /** @file
2   * @defgroup 别名定义
3   * @{
4   */
5
6  #ifndef ALIAS_H
7  #define ALIAS_H
8
9  #define TRUE 1 //!< 定义true
10 #define RUNNING 1 //!< 定义运行状态为1
11
12 #define stop_watchdog() WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD //!< 关闭看门狗定时器
13
14 ///<@}
15
16 #endif
```

同时时钟模块 *lib/clock.h* 定义时钟的别名和补充说明

```
1  /** @file
2   * @defgroup 与时钟有关的函数
3   * 定义了时钟源的缩写
4   *
5   * reference
6   * - [MSP430x2xx Family User's Guide(chapter
7   * 5)](https://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf?ts=1626426811528)
8   * - [MSP430G2x53, MSP430G2x13 Mixed Signal Microcontroller datasheet (section
9   * 5)](https://www.ti.com/lit/gpn/msp430g2553)
10  * @{
11  */
12
13 #ifndef CLOCK_H
14 #define CLOCK_H
15
16 #include <msp430.h>
```

```
17
18 /**
19  * ACLK is software selectable as LFXT1CLK or VLOCLK.
20  * ACLK is divided by 1,
21  * 2, 4, or 8. ACLK is software selectable for individual peripheral modules.
22  *
23  * ACLK: LFXT1 at 32.768 kHz
24  *
25  */
26 #define AUXILIARY_CLOCK ACLK //!< Auxiliary clock
27
28 /**
29  * @brief Sub-System Master Clock
30  *
31  * DCO at 1 MHz
32  */
33 #define SUB_SYSTEM_MASTER_CLOCK SMCLK
34
35 ///<@}
36
37 #endif
```

系统状态的别名定义在 *lib/system_mode.h*

```
1 /** @file
2  * @defgroup 定义系统状态
3  * see
4  * [table 2.2](https://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf?ts=1626426811528)
5  * for detail
6  * @{
7  */
8
9 #ifndef SYSTEM_MODE_H
10 #define SYSTEM_MODE_H
11
12 #include <msp430.h>
13
14 #define ONLY_KEEP_ACLK \
15     LPM3_bits //!< 进入LPM3(值保留 ACLK( #AUXILIARY_CLOCK ) 时钟)
16
17 #define DISABLE_ALL_CLOCK LPM4_bits //!< 关闭所有中断的省电模式
18
19 ///< 进入LPM3(值保留 ACLK( #AUXILIARY_CLOCK ) 时钟), 使能总中断
20 #define only_keep_ACLK_and_enable_interrupt() \
21     __bis_SR_register(ONLY_KEEP_ACLK + GENERAL_INTERRUPT_ENABLE)
22
23 ///< 使能总中断,保持LPM4状态(#DISABLE_ALL_CLOCK)
```

```
24 #define disable_all_clock_and_enable_interrupt() \  
25     __bis_SR_register(DISABLE_ALL_CLOCK + GENERAL_INTERRUPT_ENABLE)  
26  
27 /// 使能总中断  
28 #define enable_interrupt() __bis_SR_register(GENERAL_INTERRUPT_ENABLE)  
29 ///@}  
30  
31 #endif
```

(二) 中断模块

中断控制定义在 *lib/interrupt.h* 中

```
1  /** @file  
2  * @defgroup 中断相关  
3  * @{  
4  */  
5  
6  #ifndef INTERRUPT_H  
7  #define INTERRUPT_H  
8  
9  #include <msp430.h>  
10  
11 #define GENERAL_INTERRUPT_ENABLE GIE ///!< 使能总中断  
12  
13 /**  
14 * @brief 获得P1中断事件的来源  
15 *  
16 * 避开输出端口干扰，可以获得唯一的中断来源  
17 * @return 第i位为1，证明中断信号来自P1.i  
18 */  
19 #define get_P1_interrupt_events() (P1IFG & (~P1DIR))  
20  
21 /**  
22 * @brief 获得P1中断事件的来源  
23 *  
24 * 避开输出端口干扰，可以获得唯一的中断来源  
25 * @return 第i位为1，证明中断信号来自P2.i  
26 */  
27 #define get_P2_interrupt_events() (P2IFG & (~P2DIR))  
28  
29 ///@}  
30  
31 #endif
```

(三) 计时器控制

计时器控制定义于 *lib/timer.h* 中

```

1  /** @file
2  * @defgroup 与计时器有关的函数
3  * 定义了计时器的寄存器别名和相关函数
4  *
5  * The MSP430G2553 microcontroller has two identical Timer_A module, both of
6  * them have 3 Capture/Compare channel.
7  *
8  * The header files define the registers as TA0xxx (same naming as in the users
9  * guide). However, for backwards compatibility, the registers of TA0 are also
10 * defined without the '0' and even without the 'TA0' prefix. So
11 * TA0CCR0(#timer_A_capture_0) ==
12 * TACCR0(#timer_A_0_capture_control_0) == CCR0. This dates back to the times
13 * where an MSP only had exactly one TimerA and no TimerB, later TimerA and B
14 * but still only one of each.
15 *
16 * reference
17 * - [How does Timer_A in User Guide Relate to Timer0_A3 in msp430g2553 Data
18 *
19 *   Sheet](https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp4
20 * - [MSP430x2xx Family User's
21 * Guide(chapter 12)](https://www.ti.com/lit/pdf/slau144)
22 * @{
23 */
24 #ifndef TIMER_H
25 #define TIMER_H
26
27 #include <msp430.h>
28
29 #include "clock.h"
30
31 /**
32 * @brief Mode -> Up Count, 从零开始反复到达当前值
33 *
34 * see
35 * [section 12.3](https://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf?ts=1626426811528)
36 * for detail
37 */
38 #define UP_COUNT_MODE MC_1
39
40 #define CAPTURE_COMPARE_INTERRUPT_ENABLE \
41 CCIE //!< Capture/compare interrupt enable. This bit enables the interrupt
42      //!< request of the corresponding CCIFG flag.

```

```
43
44 #define SELECT_ACLK_AS_CLOCK_SOURCE \
45     TASSEL_1 //!< 选择时钟源为 ACLK( #AUXILIARY_CLOCK ) 时钟
46
47 /**
48  * @brief 选择 SMCLK(#SUB_SYSTEM_MASTER_CLOCK)作为时钟源
49  */
50 #define SELECT_SMCLK_AS_CLOCK_SOURCE TASSEL_2
51
52 /**
53  * TAR may be cleared by setting the TACLRL bit.
54  * Setting TACLRL also clears the clock divider and
55  * count direction for up/down mode.
56  */
57 #define CLEAR_TAR TACLRL //!< 清除计时器A的值
58
59 /**
60  * @brief 控制计时器A0的寄存器
61  *
62  * Timer_A Control Register
63  * [MSP430x2xx Family User's Guide(page
64  * 370,section 12.3.1)](https://www.ti.com/lit/pdf/slau144)
65  *
66  * TACTL is just a shorthand notation (or alias name) for theTA0CTL register
67  *
68  */
69 #define timer_A_control TACTL
70
71 #define timer_A_0_control TA0CTL
72
73 #define timer_A_1_control TA1CTL
74
75 #define timer_A_capture_control_0 \
76     TACCTL0 //!< Timer_A capture/compare control 0
77
78 #define timer_A_0_capture_control_0 \
79     TA0CTL0 //!< Timer_A capture/compare control 0
80
81 #define timer_A_1_capture_control_0 \
82     TA1CTL0 //!< Timer_A capture/compare control 0
83
84 /**
85  * @brief Timer_A capture/compare 0
86  *
87  * TA0CCR0(#timer_A_capture_0) ==
88  * TACCR0(#timer_A_0_capture_control_0) == CCR0
89  */
```

```
90 #define timer_A_capture_0 TACCR0
91
92 /**
93  * @brief Compare mode,比较模式
94  * TACCTLx, Capture/Compare Control Register 的设置项
95  */
96 #define COMPARE_MODE (~CAP)
97
98 /**
99  * @brief timer_A capture/compare 0
100  * The compare mode is used to generate PWM output
101  * signals or interrupts at specific time intervals.
102  * Timer_A capture/compare 0
103  */
104 #define timer_A_0_compare_register_0 TA0CCR0
105
106 /**
107  * @brief Compare mode: TACCRx holds the data for the comparison
108  * to the timer value in the Timer_A Register,TAR.
109  */
110 #define timer_A_0_compare_register_1 TA0CCR1
111
112 #define timer_A_1_compare_register_0 TA1CCR0
113
114 #define timer_A_1_compare_register_2 TA1CCR2
115
116 /**
117  * @brief Capture/Compare Control Register
118  *
119  * see [MSP430x2xx Family User's Guide(page
120  * 372,section 12.3.4)](https://www.ti.com/lit/pdf/slau144)
121  */
122 #define timer_A_0_compare_control_register_1 TA0CCTL1
123
124 #define timer_A_1_compare_control_register_0 TA1CCTL0
125 #define timer_A_1_compare_control_register_2 TA1CCTL2
126
127 /**
128  * @brief 比较清零，溢出置1
129  *
130  * The output is reset when the timer counts to the TACCRx
131  * (#timer_A_compare_register_1) value.
132  * It is set when the timer counts to the
133  * TACCR0 (#timer_A_compare_register_0) value.
134  *
135  * see [MSP430x2xx Family User's Guide(page
136  * 489,table 12-2)](https://www.ti.com/lit/pdf/slau144)
```

```

137 */
138 #define CLEAR_ON_COMPARE_AND_SET_ON_OVERFLOW OUTMOD_7
139
140 /**
141  * @brief 利用timerA 生成PWM 信号(TA0.1 信号源)
142  *
143  * 该信号可以被P1.2, P1.6, P2.6 使用
144  * [MSP430G2x53, MSP430G2x13 Mixed Signal Microcontroller datasheet(page
145  * 3)](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2553.pdf)
146  *
147  * 这一段代码的含义如下
148  * ```c
149  * timer_A_0_compare_register_0 = period_value; // Set Timer0 PWM
150  * Period
151  * ```
152  * #timer_A_0_compare_register_0 是TACCR0的初值
153  *
154  * ```c
155  * timer_A_0_compare_control_register_1 =
156  *   CLEAR_ON_COMPARE_AND_SET_ON_OVERFLOW; // Set TA0.1 Waveform Mode - Clear
157  *   // on Compare, Set on Overflow
158  * ```
159  * - #CLEAR_ON_COMPARE_AND_SET_ON_OVERFLOW 是
160  * TA0CCTL1(#timer_A_0_compare_control_register_1)的设置,
161  * 计时器到达TA0CCR1(#timer_A_0_compare_register_1)时置1,
162  * 到达TA0CCR0(#timer_A_0_compare_register_0)溢出, 置0
163  *
164  * ```c
165  * timer_A_0_control = SELECT_SMCLK_AS_CLOCK_SOURCE +
166  *   UP_COUNT_MODE; // Timer Clock -> SMCLK, Mode -> Up Count
167  * ```
168  * - #SELECT_SMCLK_AS_CLOCK_SOURCE 这一部分使用
169  * SMCLK(#SUB_SYSTEM_MASTER_CLOCK)计时,
170  * - #UP_COUNT_MODE 设置了
171  * 从零开始周期地到达设定初值 TACCR0(#timer_A_0_compare_register_0)
172  *
173  *
174  * [利用该函数实现呼吸灯](https://github.com/chenboshuo/learn\_msp-exp430g2et/blob/main/scripts/PWM\_
175  *
176  * @param period_value Timer0 PWM
177  * 的设定值, 需要根据SMCLK(#SUB_SYSTEM_MASTER_CLOCK)周期确定初值
178  */
179 #define generate_PWM_TA0_0_signal(period_value) \
180 timer_A_0_compare_register_0 = period_value; \
181 timer_A_0_compare_control_register_1 = CLEAR_ON_COMPARE_AND_SET_ON_OVERFLOW; \
182 timer_A_0_control = SELECT_SMCLK_AS_CLOCK_SOURCE + UP_COUNT_MODE;

```

```

183 /**
184  * @brief 设置 TA0.0 信号高电平持续时间
185  *
186  * 需要先设置timer_A (#generate_PWM_TA0_0_signal)
187  * #timer_A_0_compare_register_1 是TA0CCR1的值
188  * @param set_value Timer0 到达该值之后置1
189  */
190 #define set_TA0_0_high_level_duration(set_value) \
191     timer_A_0_compare_register_1 = set_value;
192
193 /**
194  * @brief 设置TA1.2 PWM 信号输出
195  *
196  * 与 #generate_PWM_TA0_0_signal 类似
197  * @param period_value TA1CCR0(#timer_A_1_compare_register_0)
198  */
199 #define generate_PWM_TA1_2_signal(period_value) \
200     timer_A_1_compare_register_0 = period_value; \
201     timer_A_1_compare_control_register_2 = CLEAR_ON_COMPARE_AND_SET_ON_OVERFLOW; \
202     timer_A_1_control = SELECT_SMCLK_AS_CLOCK_SOURCE + UP_COUNT_MODE; \
203     timer_A_1_compare_control_register_2 &= COMPARE_MODE; \
204     timer_A_1_compare_control_register_0 &= COMPARE_MODE
205
206 /**
207  * @brief 设置 TA1.2 的高电平时间
208  *
209  * 类似 (#set_TA0_0_high_level_duration)
210  *
211  * @param set_value TA1CCR2(#timer_A_1_compare_register_2) 的值
212  *         Timer_A 达到该这个时候置1
213  */
214 #define set_TA1_2_high_level_duration(set_value) \
215     timer_A_1_compare_register_2 = set_value
216
217 ///@}
218
219 #endif

```

(四) 红外传感器

红外传感器定义于 *lib/IR_sensor.h* 中

```

1 /** @file
2  * @defgroup 红外模块
3  * 需要保证红外模块(HW-201)链接P2.0
4  *

```

```
5  * [IR Sensor Module](https://components101.com/sensors/ir-sensor-module)
6  * @{
7  */
8
9  #ifndef IR_SENSOR_H
10 #define IR_SENSOR_H
11
12 #include <msp430.h>
13
14 #define IR_SENSOR_BIT BIT0 ///< P2.0 表示红外的控制位
15
16 #define IR_sensor_direction_pin P2DIR ///< 定义红外的方向引脚
17 #define IR_sensor_pullup_pulldown_resistor_enable P2REN ///< 上拉下拉电阻
18 #define IR_sensor_output_pin P2OUT ///< 红外模块输出引脚
19 #define IR_sensor_interrupt_edge_select P2IES ///< 红外引脚检测
20 #define IR_sensor_interrupt_enable P2IE ///< 传感器使能中断
21 #define IR_sensor_interrupt_flag P2IFG ///< 红外中断标志位
22 #define IR_sensor_input P2IN          ///< 红外输入引脚
23
24 /**
25  * @brief 监听红外传感器的使用情况
26  */
27 #define set_listener_of_IR_sensor() \
28     IR_sensor_direction_pin &= ~IR_SENSOR_BIT; \
29     IR_sensor_pullup_pulldown_resistor_enable |= IR_SENSOR_BIT; \
30     IR_sensor_output_pin |= IR_SENSOR_BIT
31
32 ///< 检测红外传感器的下降沿
33 #define detect_descending_edge_of_IR_sensor() \
34     IR_sensor_interrupt_edge_select &= IR_SENSOR_BIT
35
36 ///< 使能红外传感器的中断
37 #define enable_IR_sensor_interrupt() IR_sensor_interrupt_enable |= IR_SENSOR_BIT
38
39 ///< 关闭红外传感器中断
40 #define close_IR_sensor_interrupt() IR_sensor_interrupt_flag &= ~IR_SENSOR_BIT
41
42 /**
43  * @brief 红外传感器检测是否被遮挡
44  *
45  * 红外传感器被遮挡返回低电平
46  * @return 被遮挡为1
47  */
48 #define is_blocked() (!(IR_sensor_input & IR_SENSOR_BIT))
49
50 ///<@}
51
```

52 #endif

(五) 小车驱动模块

小车驱动模块定义于 *lib/motor.h* 中

```

1  /** @file
2  * @defgroup 电机驱动模块
3  *
4  * 使用 L298N Motor Drive
5  *
6  * 参考链接:
7  * - [L298N Motor Driver
8  * Module](https://components101.com/modules/l293n-motor-driver-module)
9  * - [L298:DUAL FULL-BRIDGE
10 * DRIVER](https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/L298_H_Bridge.pdf)
11 *
12 * 我们规定:
13 *
14 * | L298N标号 | MSP430G2553引脚 | 控制电机 | 方向 |
15 * |:----- |:----- | ----- | ----- |
16 * | IN1   | P1.5       | A   | 右轮后转 |
17 * | IN2   | P1.6       | A   | 右轮前转 |
18 * | IN3   | P1.4       | B   | 左轮后转 |
19 * | IN4   | P2.5       | B   | 左轮前转 |
20 *
21 * @{
22 */
23
24 #ifndef MOTOR_H
25 #define MOTOR_H
26
27 #include <msp430.h>
28
29 #include "timer.h"
30
31 #define right_back_motor_output_pin P1OUT //!< 设置右轮后退的控制引脚
32 #define right_ahead_motor_output_pin P1OUT //!< 设置右轮前进的控制引脚
33 #define left_back_motor_output_pin P1OUT //!< 设置左轮后退的控制引脚
34 #define left_ahead_motor_output_pin P2OUT //!< 设置左轮前进的控制引脚
35
36 #define right_back_motor_direction_pin P1DIR //!< 设置右轮后退的控制引脚
37 #define right_ahead_motor_direction_pin P1DIR //!< 设置右轮前进的控制引脚
38 #define left_back_motor_direction_pin P1DIR //!< 设置左轮后退的控制引脚
39 #define left_ahead_motor_direction_pin P2DIR //!< 设置左轮前进的控制引脚
40

```

```
41 #define right_ahead_motor_function_pin_0 P1SEL //!< 设置右轮前进的控制引脚
42 #define left_ahead_motor_function_pin_0 P2SEL //!< 设置左轮前进的控制引脚
43
44 #define RIGHT_BACK_MOTOR_BIT BIT5 //!< 右轮后退的控制位
45 #define RIGHT_AHEAD_MOTOR_BIT BIT6 //!< 右轮前进的控制位
46 #define LEFT_BACK_MOTOR_BIT BIT4 //!< 左轮后退控制位
47 #define LEFT_AHEAD_MOTOR_BIT BIT5 //!< 左轮前控制位
48
49 /**
50  * 轮子信号的周期
51  */
52 #define MOTOR_PERIOD_VALUE 500
53
54 /**
55  * 轮子前进信号的持续时间
56  */
57 #define GO_SIGNAL_DURATION 250
58
59 // /**
60 // * @brief 电机的前进时间
61 // *
62 // * 在这里，电机前进用PWM的高电平驱动
63 // */
64 // #define set_go_signal_duration(set_value)
65 // set_assert_interval_length(set_value)
66
67 /**
68  * @brief 设置右轮的前进速度
69  * 右轮使用引脚P1.6，使用TA0.0的模拟信号
70  * @param go_duration 高电平持续时间，是周期 #MOTOR_PERIOD_VALUE 的相对值
71  */
72 #define set_right_signal(go_duration) \
73     generate_PWM_TA0_0_signal(MOTOR_PERIOD_VALUE); \
74     set_TA0_0_high_level_duration(go_duration)
75
76 /**
77  * @brief 设置左轮的前进速度
78  * 左轮使用引脚P2.5，使用TA1.2的模拟信号
79  * @param go_duration 高电平持续时间，是周期 #MOTOR_PERIOD_VALUE 的相对值
80  */
81 #define set_left_signal(go_duration) \
82     generate_PWM_TA1_2_signal(MOTOR_PERIOD_VALUE); \
83     set_TA1_2_high_level_duration(go_duration)
84
85 /**
86  * @brief 初始化前进引脚，将其设为输出引脚
87  */
```

```
88 #define init_motor() \
89     left_ahed_motor_direction_pin |= LEFT_AHEAD_MOTOR_BIT; \
90     left_back_motor_direction_pin |= LEFT_BACK_MOTOR_BIT; \
91     right_ahed_motor_direction_pin |= RIGHT_AHEAD_MOTOR_BIT; \
92     right_back_motor_direction_pin |= RIGHT_BACK_MOTOR_BIT; \
93     left_back_motor_output_pin &= ~LEFT_BACK_MOTOR_BIT; \
94     right_back_motor_output_pin &= ~RIGHT_BACK_MOTOR_BIT
95
96 /**
97  * @brief 全速冲刺，使用数字信号一直送1
98  */
99 #define rush() \
100     init_motor(); \
101     left_ahed_motor_output_pin |= LEFT_AHEAD_MOTOR_BIT; \
102     right_ahed_motor_output_pin |= RIGHT_AHEAD_MOTOR_BIT
103
104 /**
105  * @brief 将前进轮子设为模拟信号输出
106  */
107 #define set_ahed_pin_as_PWM_output() \
108     left_ahed_motor_function_pin_0 |= LEFT_AHEAD_MOTOR_BIT; \
109     right_ahed_motor_function_pin_0 |= RIGHT_AHEAD_MOTOR_BIT
110
111 /**
112  * @brief 利用PWM信号实现比较慢速度的匀速前进
113  */
114 #define normal_speed_go_ahed() \
115     set_right_signal(GO_SIGNAL_DURATION); \
116     set_left_signal(GO_SIGNAL_DURATION); \
117     set_ahed_pin_as_PWM_output()
118
119 /**
120  * @brief 前进信号，停止电机转动
121  */
122 #define stop_ahed_signal() \
123     set_right_signal(GO_SIGNAL_DURATION); \
124     set_left_signal(GO_SIGNAL_DURATION);
125
126 /**
127  * @brief 右轮子倒转
128  */
129 #define right_wheel_inverse_rotation() \
130     right_back_motor_output_pin |= RIGHT_BACK_MOTOR_BIT
131
132 #define clear_right_wheel_inverse_status() \
133     right_back_motor_output_pin &= ~RIGHT_BACK_MOTOR_BIT
134
```

```

135 /**
136  * 恢复正常速度前进
137  */
138 #define restore_ahead_signal() \
139     set_right_signal(GO_SIGNAL_DURATION); \
140     set_left_signal(GO_SIGNAL_DURATION);
141
142 ///<@}
143
144 #endif

```

(六) LED 显示模块

LED 显示定义于 *lib.led.h* 中

```

1  /** @file
2   * @defgroup 操作LED灯的函数
3   * 需要保证绿色LED连接P1.0
4   * 红色LED链接P1.6
5   * @{
6   */
7
8  #ifndef LED_H
9  #define LED_H
10
11 #include <msp430.h>
12
13 #define GREEN_LED_BIT BIT0 ///< P1.0 是绿色LED 的引脚
14 #define RED_LED_BIT BIT6 ///< P1.6 是红色LED的引脚
15
16 #define red_LED_out_pin P1OUT ///< 设置红色LED输出引脚
17 #define green_LED_out_pin P1OUT ///< 设置绿色LED输出引脚
18
19 #define red_LED_pin_direction P1DIR ///< 设置红色LED的引脚方向控制寄存器
20 #define green_LED_pin_direction P1DIR ///< 设置红色LED的引脚方向控制寄存器
21
22 /**
23  * @brief 红色LED的功能选择
24  *
25  * 红色LED 的默认引脚 P1.6 具有模拟信号输出功能
26  * [MSP430G2x53, MSP430G2x13 Mixed Signal Microcontroller datasheet (Rev.
27  * J)(page 49,table 19)](https://www.ti.com/lit/gpn/msp430g2553)
28  *
29  * 如果更换引脚，确保该引脚有类似功能
30  */
31 #define red_LED_pin_function_control_0 P1SEL

```

```

32
33 /**
34  * 将红色LED设置为Timer 的输出
35  */
36 #define set_red_led_as_timer_output() \
37     red_LED_pin_function_control_0 |= RED_LED_BIT
38
39 #define init_green_led() \
40     green_LED_pin_direction |= GREEN_LED_BIT //!< 将绿色LED引脚初始化为输出引脚
41
42 #define open_green_led() green_LED_out_pin |= GREEN_LED_BIT //!< 打开绿色LED
43
44 #define alternate_green_led() \
45     green_LED_out_pin ^= GREEN_LED_BIT //!< 改变绿色led灯的状态
46
47 #define close_green_led() green_LED_out_pin &= ~GREEN_LED_BIT //!< 关闭绿色LED
48
49 #define init_red_led() \
50     red_LED_pin_direction |= RED_LED_BIT //!< 将红色LED引脚初始化为输出引脚
51
52 /**
53  * @brief 打开红色LED
54  *
55  * 先初始化(#init_red_led())再打开
56  */
57 #define open_red_led() red_LED_out_pin |= RED_LED_BIT
58
59 #define alternate_red_led() red_LED_out_pin ^= RED_LED_BIT //!< 改变绿色LED
60
61 #define close_red_led() red_LED_out_pin &= ~RED_LED_BIT //!< 关闭红色LED
62
63 ///@}
64
65 #endif

```

(七) 模拟信号测试程序

test/PWM_bblink.c 利用呼吸灯测试了模拟信号生成情况:

```

1 /**
2  * @file 使用PWM信号控制绿灯和蓝灯，变成呼吸灯
3  *
4  * [reference](https://github.com/ticepd/msp430-examples/blob/master/13-pwmTest/main.c)
5  */
6 #include <msp430.h>

```

```
7 // #define GREEN BIT6 // Green LED -> P1.6
8 #include "lib/alias.h"
9 #include "lib/led.h"
10 #include "lib/timer.h"
11
12 void main(void) {
13     stop_watchdog(); // Stop WDT
14     // P1DIR |= GREEN; // Green LED -> Output
15     init_red_led();
16     set_red_led_as_timer_output(); // Green LED -> Select Timer Output
17
18     generate_PWM_TA0_0_signal(500);
19     set_TA0_0_high_level_duration(1);
20
21     // another PWN
22
23     P2DIR |= BIT5;
24     P2SEL |= BIT5;
25
26     generate_PWM_TA1_2_signal(500);
27     set_TA1_2_high_level_duration(1);
28
29     while (1) {
30         unsigned int i;
31         for (i = 0; i < 500; i++) {
32             // TA0CCR1 = i; // Increase Duty from min to max
33             set_TA0_0_high_level_duration(i);
34             set_TA1_2_high_level_duration(500 - i);
35             __delay_cycles(5000);
36         }
37         for (i = 500; i > 0; i--) {
38             // TA0CCR1 = i; // Decrease Duty from max to min
39             set_TA0_0_high_level_duration(i);
40             set_TA1_2_high_level_duration(500 - i);
41             __delay_cycles(5000);
42         }
43     }
44 }
```

(八) 开关与中断测试

lib/switch.h 是开关模块:

```
1 /** @file
2  * @defgroup 开关相关的函数
3  * 需要保证开关SW1链接P1.3
```

```

4  * @{
5  */
6
7  #ifndef SWITCH_H
8  #define SWITCH_H
9
10 #include <msp430.h>
11
12 #define SWITCH_BIT BIT3 //!< P1.3 表示SW1 的引脚
13
14 /**
15  * @brief 监听SW1的使用情况
16  *
17  * 首先设置P1.3 为输入位,
18  * 之后P1.3 Pull Up/Down Enable(reference:
19  *
20     https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp
21  * 最后检测P1.3
22  */
23 #define set_listener_of_switch() \
24     P1DIR &= ~SWITCH_BIT, P1REN |= SWITCH_BIT, P1OUT |= SWITCH_BIT
25
26 /** 判定SW1是否按下
27  */
28 * 按下为1,P1检测到输入SWITCH_BIT,
29 * 由此判定SW1 按下
30 * @return 按下为TRUE
31 */
32 #define is_switch_pressed() !(P1IN & SWITCH_BIT)
33
34 /** 检测siwthch1 的上升沿
35  */
36 #define detect_rising_edge_of_switch() P1IES &= ~SWITCH_BIT
37
38 /** 使能 switch1 的中断
39  */
40 #define enable_switch_interrupt() P1IE |= SWITCH_BIT
41
42 /** 关闭 switch1 中断
43  */
44 #define close_switch_interrupt() P1IFG &= ~SWITCH_BIT
45
46 /**@}
47
48 #endif

```

test/try_interrupt.c 测试中断与开关的响应

```

1 #include <msp430.h>
2

```

```
3 #include "lib/alias.h"
4 #include "lib/interrupt.h"
5 #include "lib/led.h"
6 #include "lib/switch.h"
7
8 void main(void) {
9     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer
10
11     open_green_led();
12     open_red_led();
13     set_listener_of_switch1();
14
15     detect_rising_edge_of_switch1();
16     enable_switch1_interrupt();
17     disable_all_clock_and_enable_interrupt();
18 }
19
20 #pragma vector = PORT1_VECTOR
21 __interrupt void alternate_green_led_status() {
22     alternate_green_led();
23     close_switch1_interrupt();
24 }
```

(九) 主程序

main.c 为主程序

```
1 #include <msp430.h>
2
3 #include "lib/IR_sensor.h"
4 #include "lib/alias.h"
5 #include "lib/interrupt.h"
6 #include "lib/led.h"
7 #include "lib/motor.h"
8 #include "lib/switch.h"
9 #include "lib/system_mode.h"
10 #include "lib/timer.h"
11
12 void main(void) {
13     stop_watchdog(); // Stop WDT
14
15     init_green_led();
16
17     // initial motor
18     init_motor();
19     normal_speed_go_ahead();
```

```
20
21 set_listener_of_switch();
22 // set_listener_of_IR_sensor();
23
24 detect_rising_edge_of_switch();
25 // detect_descending_edge_of_IR_sensor();
26
27 // enable_IR_sensor_interrupt();
28 enable_switch_interrupt();
29
30 enable_interrupt();
31 while (RUNNING) {
32     if (is_blocked()) {
33         __delay_cycles(100);
34         if (is_blocked()) {
35             open_green_led();
36             stop_ahead_signal();
37             right_wheel_inverse_rotation();
38             while (is_blocked()) {
39                 ;
40             }
41             restore_ahead_signal();
42             close_green_led();
43         }
44     }
45 }
46 }
47
48 #pragma vector = PORT1_VECTOR
49 __interrupt void stop() {
50     switch (get_P1_interrupt_events()) {
51         case SWITCH_BIT:
52             stop_ahead_signal();
53             break;
54     }
55 }
56
57 // #pragma vector = PORT2_VECTOR
58 // __interrupt void get_IR_sensor_outcome() {
59 //     switch (get_P2_interrupt_events()) {
60 //         case IR_SENSOR_BIT:
61 //             // alternate_green_led();
62 //             open_green_led();
63 //             // __delay_cycles(10000);
64 //             stop_motor();
65 //             right_wheel_inverse_rotation();
66 //             while (is_blocked()) {
```

```
67 //      ; // keep until eased
68 //    }
69 //    restore_normal_go_ahead();
70 //    close_green_led();
71 //    close_IR_sensor_interrupt();
72 //    break;
73 // }
74 // }
```

Appendix B 电路原理图

MSP430G2553IN20

Schematic	Schematic1	Update Date	2021-07-26				
		Create Date	2020.12.30				
		Part Number	JLPCB-001				
Drawn	嘉立创EDA	practice_2					
Reviewed	嘉立创EDA						
		VER	SIZE	PAGE	1	OF	1
		V0.1	A3	深圳嘉立创科技发展有限公司			

